

Kodėl šalims reikalingas Pasaulinis biologinės įvairovės duomenynas (GBIF): Belgijos patirties pamokos

DOI 10.5281/zenodo.16890979

Quentin Groom¹, Tim Adriaens², Peter Desmet², Sonia Vanderhoeven³, Nikol Yovcheva⁴

¹ Meisės botanikos sodas, Meise, Belgija, ² Gamtos ir miškų tyrimų institutas (INBO), Briuselis, Belgija,

³ Belgijos biologinės įvairovės platforma, Viešoji tarnyba Valonijos regionui, Namūras, Belgija, ⁴ „Pensoft Publishers“, Sofija, Bulgarija

Didėjant pasaulinėms grėsmėms, tokioms kaip biologinės įvairovės nykimas, invazinių rūšių plitimas ir klimato kaita, atviros biologinės įvairovės duomenų infrastruktūros, tokios kaip Pasaulinis biologinės įvairovės duomenynas (GBIF), suteikia esminius įrankius įrodymais grindžiamų sprendimų priėmimui. Jos leidžia geriausius turimus mokslinius duomenis įtraukti į politikos kūrimą ir įgyvendinimą.

Belgijos patirtis rodo, kad dalyvavimas GBIF stiprina nacionalinius gebėjimus, remia mokslinį meistriškumą ir teikia reikšmingą ekonominę, ekologinę bei strateginę grąžą biologinės įvairovės mokslui, politikai ir praktikai.

Šis informacinis pranešimas skatina vyriausybes sekti Belgijos pavyzdžiu ir pasitelkti GBIF skatinant darnų vystymąsi, gamtos išteklių išsaugojimą ir inovacijas.

Belgija – biologinės įvairovės duomenų galia

Belgija pateikia daugiau nei 55 milijonus rūšių stebėjimų įrašų į GBIF, iš kurių 5,8 milijono – vien 2024 metais. Apie 42 milijonus įrašų apie Belgijos biologinę įvairovę gaunama iš daugiau nei 1 400 duomenų rinkinių, iš kurių daugelis yra kilę iš užsienio institucijų. Tai atspindi Belgijos globalų įsitraukimą į biologinės įvairovės tyrimus ir strateginę atvirų duomenų svarbą.

Tokios institucijos kaip Meisės botanikos sodas, Karališkasis Belgijos gamtos mokslų institutas, Flandrijos jūrų institutas, Gamtos ir miškų tyrimų institutas, Natuurpunt, Belgijos biologinės įvairovės platforma, taip pat Lježo ir Gento universitetai atlieka lyderio vaidmenį – jie aktyviai publikuoja duomenis, vysto nacionalinį ir tarptautinį bendradarbiavimą bei skatina įrodymais pagrįstą sprendimų priėmimą.

Šios pastangos stiprina Europos biologinės įvairovės stebėseną ir remia tarptautinius tyrimus apie rūšių paplitimą, ekosistemų pokyčius bei gamtos saugos prioritetus.

Funded by
the European Union

Apčiuopiama ekonominė ir strateginė nauda

Belgijos dalyvavimas GBIF nėra vien mokslinis indėlis – tai protinga investicija, kuri duoda matuojamą grąžą:

- Remiantis 2023 m. „Deloitte“ [analize](#), kiekvienas į GBIF investuotas 1 euras sukuria iki 3 eurų tiesioginės naudos ir net iki 12 eurų platesnės visuomeninės naudos.
- **GBIF** ženkliai sumažina pastangų dubliavimą, standartizuodamas duomenis ir centralizuodamas prieigą prie jų.
- **GBIF** žymiai pagreitina informacijos srautus, įskaitant įspėjimo sistemas, stebėsenos suvestines, nuolat atnaujinamas stebėsenos sistemas bei realaus laiko vertinimus.
- **GBIF** skatina kurti modulinius, atvirojo kodo įrankius ir darbo procesus, kurie gali būti pakartotinai naudojami ir pritaikomi skirtinguose regionuose bei projektuose, užtikrindamas jų ilgalaikį išlaikymą.
- Apskaičiuota, kad Belgijos mokslo bendruomenė, naudodamasi GBIF pateikiamais duomenimis, kasmet sutaupo mažiausiai 2 milijonus eurų – ir tai neapima visų sutaupymų, susijusių su tyrimų nebedubliavimu bei spartesniu sprendimų priėmimu viešajame sektoriuje.

Kas yra GBIF?

Pasaulinis biologinės įvairovės duomenynas (GBIF) – tai tarptautinis tinklas ir atvirų duomenų infrastruktūra, finansuojama pasaulio vyriausybių. Ji suteikia laisvą prieigą prie biologinės įvairovės duomenų, kuriuos per bendrą platformą publikuoja tūkstančiai institucijų, taip remdamos mokslą, politiką ir gamtos apsaugą.

Duomenys, pasiekiami per GBIF tinklą, yra nepriklausomi duomenų rinkiniai, kuriuos pateikia muziejai, herbariumai, mokslinių tyrimų institutai, nevyriausybines organizacijos, piliečių mokslo iniciatyvos ir verslo įmonės.

Šie duomenys kasdien naudojami maždaug šešiuose recenzuojamuose moksliniuose straipsniuose ir prisideda prie politikos formavimo visais lygmenimis – nuo JT Darnaus vystymosi tikslų (SDGs) iki Kunmingo–Monrealio pasaulinės biologinės įvairovės programos.

Sužinokite daugiau: gbif.org

Dalyvavimas GBIF tiesiogiai prisideda prie darnesnės ir efektyvesnės aplinkos politikos, stipresnio mokslinių tyrimų konkurencingumo ir sustiprintos nacionalinės bei tarptautinės pozicijos biologinės įvairovės valdyme.

Duomenimis grindžiama politika

Belgijos biologinės įvairovės politika vis dažniau remiasi atvirais duomenimis ir skaidrumu. GBIF duomenys sudaro pagrindą šiems procesams ir dokumentams:

- Nacionalinei biologinės įvairovės strategijai ir jos atitikčiai Europos Sąjungos bei tarptautiniams tikslams.
- Žemės naudojimo planavimui, poveikio aplinkai vertinimui, klimato atsparumo strategijoms, gamtos apsaugos planavimui, įskaitant saugomų teritorijų nustatymą.
- Ankstyvo įspėjimo sistemoms ir invazinių rūšių valdymui, kurie leidžia laiku reaguoti į grėsmes ir priimti veiksmingus politikos bei valdymo sprendimus.
- Tvaraus vystymosi tikslų (SDG) įgyvendinimui, su kuriais 92 % GBIF naudotojų sieja savo veiklą – įskaitant tikslus, susijusius su biologine įvairove (pvz., SDG 14.5, SDG 15.5), tvariu žemės ūkiu (SDG 2.4) ir atsparumu klimato pokyčiams (SDG 13.1).

Kokybiškų duomenų prieinamumas užtikrina, kad politikos sprendimai būtų pagrįsti įrodymais, ekonomiškai efektyvūs, skaidrūs ir atskaitingi visuomenei.

Aplinkosauginė ir žemės ūkio nauda

GBIF duomenys taip pat atlieka pagrindinį vaidmenį žemės tvarkyme, žemės ūkyje ir miškininkystėje:

- Padeda stebėti miškų būklę ir prisitaikyti prie klimato kaitos.
- Padeda optimizuoti žemės naudojimą, identifikuojant ekologiškai vertingas teritorijas.
- Gerina žemės ūkio produktyvumą, suteikdamas geresnių žinių apie kenkėjus ir apdulkingojuos.
- Padeda stebėti žemės ūkio biologinės įvairovės rodiklius, remiant agroaplinkos programas.
- Remia apdulkingųjų apsaugą, įgyvendinant ES ir regionines iniciatyvas dėl apdulkingųjų.
- Prisideda prie nacionalinių strategijų, skirtų tvarioms maisto sistemoms, kūrimo, ir perėjimo prie agroekologinių ūkininkavimo modelių.

- Remia požiūrį „Viena sveikata“ (One Health), siejant ekosistemų vientisumą su žmonių ir gyvūnų sveikata.

Ši nauda tiesiogiai prisideda prie aplinkos tvarumo ir socioekonominio atsparumo, pabrėždama daugiasektorinę biologinės įvairovės duomenų vertę.

Gebėjimų stiprinimas per dalyvavimą

Belgijos dalyvavimas **GBIF** tinkle suteikė šaliai daugybę ilgalaikių privalumų ir sustiprino jos institucinį bei mokslinį potencialą:

- Sukurta nacionalinė kompetencija biologinės įvairovės informatikos ir duomenų valdymo srityse.
- Sukurti mokymų ir mentorių tinklai, ruošiantys naują biologinės įvairovės duomenų specialistų kartą.
- Skatinama atvirosios mokslo ir duomenų dalijimosi kultūra, kuri didina bendradarbiavimą tarp institucijų.
- Įgalinti piliečių mokslininkai ir jų organizacijos, veikiančios kaip svarbūs duomenų teikėjai.
- Plėtojamas bendradarbiavimas su kaimyninėmis ir asocijuotomis šalimis, įskaitant tas, kurios turi ribotus išteklius ar mažesnį technologinį pajėgumą.

Savu keliu einančių šalių iššūkiai

GBIF suteikia platformą gebėjimų stiprinimui ir žinių perdavimui, todėl dalyvavimas tinkle yra ypač vertingas šalis, siekiančioms sustiprinti savo aplinkos duomenų sistemas.

Priešingai, šalys ar institucijos, kurios nedalyvauja GBIF, patiria didesnes veiklos ir strategines sąnaudas. Didelė dalis išteklių išleidžiama paralelinių infrastruktūrų kūrimui ir priežiūrai, duomenų, kurie dažnai jau egzistuoja, rinkimui, bei nevienalyčių duomenų apdorojimui be bendrų standartų. Tokie procesai dažnai yra dubliuojami, mažiau tvarūs ir sunkiau suderinami su tarptautiniais mechanizmais.

Be to, neturint bendros platformos, tokios kaip GBIF, duomenų kokybės užtikrinimas, tinkamas autorystės pripažinimas ir pakartojamumas tampa sudėtingesni ir mažiau skaidrūs, o tai galiausiai mažina biologinės įvairovės politikos ir tyrimų veiksmingumą.

Tai aiškiai matyti Belgijos pavyzdyje — be GBIF infrastruktūros ir paramos didelė dalis biologinės įvairovės duomenų veiklų tiesiog nebūtų įmanomos.

Kovos su biologinėmis invazijomis modelis, kurį galima pritaikyti

Invazinės rūšys kelia rimtą ekologinę ir ekonominę grėsmę. Belgija naudoja GBIF duomenis tam, kad:

- Suvienodintų duomenis pagal bendruomenės sukurtus standartus, pateikdama juos kaip FAIR (randami, prieinami, sąveikūs, pakartotinai panaudojami) ir atvirus duomenis.
- Stebėtų rūšių invazijas realiuoju laiku ir greitai į jas reaguotų.
- Remtų tarptautinius projektus, tokius kaip **OneSTOP**, kurie naudoja GBIF duomenis biologinės saugos stebėsenai.
- Įgyvendintų Belgijos įsipareigojimus pranešti ir teikti ataskaitas apie ES svarbos invazines rūšis, taip užtikrinant geresnę koordinaciją tarp valstybių narių.

Belgijos pavyzdys parodo, kaip GBIF integravimas į nacionalines sistemas gali suteikti galimybę greičiau ir remiantis duomenimis reaguoti į biologinės saugos rizikas — strategiją, kurią galima lengvai pritaikyti ir kitose šalyse.

GBIF duomenų naudojimas integruotų biologinės įvairovės duomenų kubų kūrimui

Publikuodami Belgijos biologinės įvairovės duomenis per GBIF, mes sudarome sąlygas juos integruoti į erdviškai ir laike suderintus duomenų kubus, kuriuose rūšių įrašai jungiami su klimato, žemės naudojimo ir ekosistemų duomenimis. Toks požiūris leidžia priimti labiau pagrįstus politikos sprendimus, suteikdamas vieningą sistemą, leidžiančią vertinti tendencijas, nustatyti karštuosius taškus ir prognozuoti būsimus pokyčius. Tai paverčia pavienius stebėjimus strateginiais planavimo, gamtos apsaugos ir klimato prisitaikymo įrankiais.

Ši koncepcija toliau plėtojama per **B-Cubed** projektą, kuris demonstruoja, kaip GBIF tarpininkaujami duomenys gali tapti didelės apimties, daugiateminių duomenų infrastruktūrų pagrindu, skirtu biologinės įvairovės stebėsenai ir politikos palaikymui visoje Europoje.

Kaip prisijungti prie GBIF?

GBIF infrastruktūra yra atvira visiems duomenų teikėjams – asmenims, mokslinių tyrimų grupėms, NVO, piliečių mokslo projektams ir institucijoms visame pasaulyje. Kiekvienas gali teikti duomenis į GBIF net ir nebūdamas oficialus tinklo narys ar dalyvis.

Tačiau dalyvavimas GBIF per nacionalines vyriausybes ar tarptautines organizacijas suteikia strateginių privalumų. Tik šalys ir tam tikros tinkamos organizacijos gali tapti oficialiais GBIF dalyviais. Šis statusas suteikia galimybę:

- Dalyvauti GBIF valdyme (pvz., balsuoti dėl prioritetų, prisidėti prie strategijos kūrimo);
- Gauti tikslinę paramą gebėjimų stiprinimui;
- Užmegzti glaudesnius ryšius su pasauliniu biologinės įvairovės infrastruktūros ir kompetencijos tinklu.
- Nors narystė nėra būtina norint publikuoti duomenis, ji vaidina esminį vaidmenį formuojant ir palaikant bendrą infrastruktūrą, iš kurios naudą gauna visi dalyviai.

Žingsniai, kaip prisijungti:

- Išreikškite susidomėjimą: susisiekite su GBIF sekretoriatu dėl dalyvavimo galimybių.
- Paskirkite mazgą (Node): nurodykite nacionalinę arba teminę organizaciją, kuri koordinuos GBIF veiklą.
- Pasirašykite GBIF supratimo memorandumą (Memorandum of Understanding).
- Dalyvaukite GBIF valdyme, naudokitės galimybėmis gebėjimų stiprinimui, bendradarbiavimui ir infrastruktūros prieigai.

Daugiau informacijos: gbif.org/become-member

Išvados

Belgijos patirtis aiškiai rodo, kad dalyvavimas ir aktyvus įsitraukimas į GBIF:

- **Stiprina nacionalinius mokslinių tyrimų ir politikos formavimo gebėjimus.**
- **Padidina ekonominę grąžą ir institucijų veiklos efektyvumą.**
- **Prideda prie pasaulinių biologinės įvairovės tikslų įgyvendinimo ir stiprina tarptautinį bendradarbiavimą.**

Šalims, siekiančioms modernizuoti biologinės įvairovės valdymą, Belgijos pavyzdys pateikia išbandytą ir lengvai pritaikomą modelį. Prisijungimas prie GBIF yra strateginis sprendimas, kuris duoda ilgalaikę naudą aplinkai, ekonomikai ir visuomenei.

Naujoms šalims, tokioms kaip Mongolija ir Dominikos Respublika, prisijungus prie GBIF 2025 metais, tinklas ir toliau plečiasi, atspindėdamas vis platesnį pripažinimą, kad atviri biologinės įvairovės duomenys turi lemiamą reikšmę mokslui, politikai ir tvarumui.

Papildoma literatūra

Deloitte Access Economics. (2023). Economic valuation and assessment of the impact of the Global Biodiversity Information Facility (GBIF). <https://www.deloitte.com/content/dam/assets-zone1/au/en/docs/services/economics/deloitte-economics-global-biodiversity-information-facility-260623.pdf>

GBIF Secretariat. (2022). GBIF Strategic Plan 2023–2027. <https://doi.org/10.35035/doc-0kkq-0t82>

Groom, Q. (2024, December 6). Biodiversity data and ongoing monitoring. Open Access Government. <https://www.openaccessgovernment.org/article/biodiversity-data-and-ongoing-monitoring/194885/>

Padėkos

Šis informacinis pranešimas buvo parengtas remiantis įžvalgomis ir pavyzdžiais, gautais iš kelių bendrų iniciatyvų, kurios skatina biologinės įvairovės duomenų panaudojimą mokslui ir politikos formavimui:

TriAS – Tracking Invasive Alien Species Projektas, finansuojamas Belgijos mokslo politikos biuro (BELSPO), parodęs, kaip per GBIF prieinami duomenys gali būti naudojami ankstyvam įspėjimui, rizikos vertinimui ir politinei atskaitomybei apie invazines rūšis (Dotacijos sutarties Nr. BR/165/A1/TriAS).

B-Cubed – Biodiversity Building Blocks for Policy Projektas, finansuojamas pagal Europos Sąjungos programą „Horizon Europe“ (Dotacijos sutarties Nr. 101059592), remia mastu plečiamų priemonių kūrimą, tokių kaip biologinės įvairovės duomenų kubai ir patobulinti darbo procesai, siekiant padidinti biologinės įvairovės duomenų aktualumą politikos formavimui visoje Europoje.

OneSTOP – OneBiosecurity Systems and Technology for People, Places and Pathway (Dotacijos sutarties Nr. 101180559) Projektas, skirtas biologinės įvairovės duomenų analizės procesų integravimui, siekiant patenkinti ataskaitų teikimo poreikius ir remti gamtos saugos planavimą invazinių rūšių kontekste.